

Utilidad del perímetro cefálico en el recién nacido para anticipar problemas en el neurodesarrollo

A. García-Alix, M. Sáenz-de Pipaón, M. Martínez, S. Salas-Hernández, J. Quero

ABILITY OF NEONATAL HEAD CIRCUMFERENCE TO PREDICT LONG-TERM NEURODEVELOPMENTAL OUTCOME

Summary. Aim. We review the ability of head circumference (HC) at birth and head growth during the neonatal period to predict neurodevelopmental outcome, putting emphasis on new knowledge in this area. Development. During infancy HC correlates closely with intracranial volume and constitutes an accurate predictor of cerebral volume. Both an abnormal head size at birth and an abnormal head growth during the neonatal period, can express brain damage or the presence of entities that involve varied degrees of neurological dysfunction in childhood. In general, the influence of head size or growth abnormalities on neurodevelopment is more related to the underlying etiology and/or the presence of structural diseases of the brain than with the HC alteration itself. HC evaluation is of particular interest in sick neonates, specially very low birth weight infants, regardless of whether they are normal or small for gestational age, and both during admission and during the first months of life. In these patients, HC catch-up within the first months of life represents a favorable neurodevelopmental prognostic factor. Conclusion. HC measuring and head growth evaluation constitute the most simple, inexpensive and quick available tools to assess the development of the central nervous system and identify neonates at risk of neurodevelopmental disorders. [REV NEUROL 2004; 39: 548-54]

Key words. Cerebral volume. Head circumference. Macrocephaly. Megaencephaly. Microcephaly. Neonate. Neurodevelopment.

INTRODUCCIÓN

La exploración de la cabeza es una etapa esencial del examen de rutina de cualquier bebé, e incluye siempre la medición del perímetro cefálico (PC). Bray et al, mediante una fórmula derivada de cuatro medidas internas realizadas sobre radiografías de cráneo, observaron que el tamaño de la cabeza se correlacionaba estrechamente con el volumen intracraneal [1]. Esta observación se ha confirmado recientemente mediante resonancia magnética (RM) volumétrica en recién nacidos a término (RNT) y pretérmino (RNPr) al recibir el alta de Neonatología. En este estudio, el PC se correlacionó con los volúmenes globales de sustancia gris y de sustancia blanca [2].

Aunque la combinación de parámetros como la altura del cráneo, la anchura y la longitud pueden reflejar de forma aproximada el volumen cerebral, en la práctica clínica esta estimación se infiere casi exclusivamente del PC. En los niños, sobre todo durante la infancia, el PC predice certeramente el volumen cerebral [3]. Por tanto, mediante el PC se considera el crecimiento del cráneo y de sus estructuras internas, y, en un sentido amplio, la medición del PC constituye el medio más sencillo y disponible que contribuye a evaluar el desarrollo del sistema nervioso central (SNC) en el neonato. Además, también constituye el parámetro de crecimiento más importante para predecir el neurodesarrollo ulterior del niño [4]. Este comentario revisa la relevancia del tamaño cefálico al nacimiento y durante el período neonatal, tanto en RNT como en RNPr, para predecir el desarrollo neurológico ulterior y enfatiza en los nuevos conocimientos en esta área.

DEFINICIÓN DE NORMALIDAD DEL PERÍMETRO CRANEAL Y CURVAS DE CRECIMIENTO

No existe una definición absoluta de normalidad del PC, por lo que para conocer lo adecuado del tamaño y del crecimiento de la cabeza se precisa comparar las medidas obtenidas en el paciente individual con las obtenidas en una población del mismo sexo y edad gestacional (EG). El PC obtenido en un paciente individual debería llevarse a una gráfica específica para la EG, la edad posnatal, el sexo, el número de productos en la gestación, el grupo étnico o nacional y, si es posible, específica también para la entidad nosológica del neonato. Si consideramos todos estos factores, es obvio que no existe una curva de crecimiento cefálico apropiada para todos los neonatos, y es preciso utilizar curvas derivadas de poblaciones lo más similares posible al paciente.

Lubchenco et al (1966) elaboraron curvas de crecimiento intraútero para el peso, la talla y el PC, a partir de RN vivos de 26-42 semanas de gestación [5]. La curva de Lubchenco para el PC ha sido la referencia más utilizada en el período neonatal y, a pesar de las limitaciones metodológicas del estudio original, su utilización en los RN sanos no parece conllevar importantes errores en la apreciación del crecimiento del PC. Una gráfica popular en la edad pediátrica es la de Nellhaus, la cual se estableció sobre la base de una serie de datos publicados entre 1952 y 1965 [6]. Ésta no es de utilidad para valorar el tamaño y el crecimiento cefálico durante el período neonatal, por no tener en cuenta la EG ni el peso. Debido a la diversidad de factores medioambientales que influyen en el crecimiento de la cabeza, tanto en la vida intrauterina como posnatal, es posible que las curvas de crecimiento establecidas hace más de 25 años no reflejen la realidad actual [7]. Ounsted et al encontraron, en una localidad determinada, que el tamaño de las cabezas de los niños había aumentado significativamente respecto a los tamaños encontrados 25 años antes [8]. En las últimas dos décadas se han publicado numerosas gráficas para el peso, la talla y el PC en neonatos y niños [9-17]. Algunas de las curvas específi-

Recibido: 28.03.04. Recibido en versión revisada: 06.07.04. Aceptado: 13.07.04.

Servicio de Neonatología. Departamento de Pediatría. Hospital Universitario La Paz. Madrid, España.

Correspondencia: Dr. Alfredo García-Alix. Servicio de Neonatología. Hospital Universitario La Paz. Paseo de la Castellana, 261. E-28036 Madrid. E-mail: alfredoalix@vodafone.es

© 2004, REVISTA DE NEUROLOGÍA

cas para prematuros se han estratificado para el peso en el nacimiento a intervalos de 100-250 g [7,18]. Debido a que los RNPrt con menos de 1.500 g son un grupo heterogéneo de pacientes, se precisan curvas de crecimiento que reflejen el crecimiento cefálico ideal en esta población y que excluyan, por tanto, a neonatos con retraso del crecimiento intraútero, con complicaciones neurológicas significativas y con enfermedades o problemas médicos prolongados que afecten al crecimiento posnatal. Además de curvas de crecimiento cefálico para prematuros, también se han desarrollado curvas para valorar el crecimiento cefálico en los RN fruto de gestaciones múltiples [19,20], y en niños con determinadas entidades nosológicas, como la acondroplasia [21] y el síndrome de Down [22].

Aunque acostumbramos a representar el PC en percentiles, y así se expresa en la mayoría de las gráficas publicadas, es más útil expresarlo en desviaciones estándar (DE) (puntuaciones Z), ya que permiten mostrar mejor el grado de desviación en los intervalos superior e inferior. Se considera que el PC es normal cuando se encuentra en la zona de la curva comprendida entre dos DE por encima y por debajo de la media. Las tablas de Roche et al (1987) dan valores del PC tanto en percentiles como en DE [23].

DETERMINANTES DEL PERÍMETRO CRANEAL

Varios factores anatómicos determinan el tamaño de la cabeza, entre estos:

1. El grosor de la piel, de los tejidos blandos y de los huesos del cráneo.
2. La capacidad de las suturas para expandirse.
3. El volumen de las diferentes estructuras y elementos intracraneales: espacios subaracnoideos, ventrículos, sangre intravascular y parénquima cerebral.

Además de estos factores, otras variables influyen en el PC:

1. Los factores genéticos determinan en gran medida la variabilidad normal en el tamaño de la cabeza en los RN. Un 50% de los casos con PC fuera del intervalo normal son variaciones familiares y en su gran mayoría son condiciones benignas [24]. Debido a la influencia de los factores familiares sobre el tamaño de la cabeza, ante una alteración del PC es importante medir y consignar el PC de los padres y hermanos. Para algunos, la causa más frecuente de macrocefalia es la familiar [25]; pero ello no siempre significa que la alteración esté exenta de consecuencias.
2. La forma de la cabeza influye en la medida del PC; cuanto más se aproxime la forma a un círculo perfecto, menor es la circunferencia en comparación con la de una cabeza menos circular con el mismo volumen intracraneal. Una cabeza dolicocefálica produce una mayor circunferencia, mientras que la cabeza braquicefala una más pequeña. La presentación fetal y la vía de parto también pueden influir en la forma de la cabeza, y durante los primeros días de vida pueden tener lugar cambios menores en el tamaño y la forma de la cabeza. Los RNPrt pueden experimentar marcadas reducciones en el PC durante la primera semana de vida, cuando tiene lugar una pérdida de peso relativamente grande [26]. En el RN con presentación de nalgas y marcado moldeamiento de la cabeza, una vez resuelto éste, el PC puede ser 2 cm superior a la medición inicial [27]. Cuando existen alteraciones extremas en la forma, el PC no se relaciona con el volumen intracraneal [27].

3. Numerosos factores medioambientales pueden desempeñar un papel significativo en modular no sólo el crecimiento global, sino también el de la cabeza prenatal y posnatalmente. Entre éstos, destacan los factores nutricionales, tanto prenatales como posnatales. Un creciente número de estudios muestran que la malnutrición durante períodos críticos del desarrollo del SNC puede producir un menor crecimiento cefálico posnatal y consecuencias adversas en el neurodesarrollo a medio y largo plazo [18,28-30]. Entre los factores postulados está la malnutrición proteica, la inadecuada ingesta calórica, la alteración de los requerimientos energéticos y, en ocasiones, la alimentación con una fórmula de contenido no adecuado [31]. La posibilidad de intervenciones nutricionales posnatales que mejoren el crecimiento cefálico y el neurodesarrollo ha recibido el apoyo de varios estudios recientes [18, 32,33]. Bloom et al han mostrado que una mayor ganancia ponderal, tras optimizar los procesos relacionados con la nutrición, se asocia con un incremento significativo del PC [33]. Otros factores, como el consumo materno de sustancias tóxicas durante el embarazo y las infecciones TORCH, influyen en el crecimiento global y del PC. El estrés materno durante el embarazo se ha relacionado con un menor PC en el RN, pero este efecto específico no se ha ratificado [34].
4. La morbilidad neonatal y la enfermedad crónica son importantes factores que pueden afectar al crecimiento cefálico [18, 32,35-38].

VELOCIDAD DEL CRECIMIENTO CRANEAL

El ritmo de crecimiento cefálico durante la infancia es superior al observado en cualquier otro período de la vida. La valoración de la velocidad de crecimiento exige disponer de varias medidas seriadas del PC que, al registrarse en un gráfico, delimitan la curva de crecimiento craneal del lactante. Ésta, al igual que ocurre con el peso y la altura, sigue un percentil dado y aporta una visión dinámica del crecimiento global del cráneo y de sus estructuras internas. Por tanto, estas medidas seriadas facilitan el reconocimiento precoz de desviaciones del ritmo, lo cual es de gran valor en neonatos enfermos. Los estudios del crecimiento neonatal han mostrado que se producen períodos de enlentecimiento o de aceleración del crecimiento. El término anglosajón de *catch-up* señala un período de aceleración del crecimiento que permite alcanzar la trayectoria de crecimiento constitucional después de una reducción del crecimiento asociada con malnutrición o enfermedad [39]. La detección y la monitorización de las fases de enlentecimiento y de recuperación rápida del PC son relevantes para estimar el riesgo neurológico de un neonato enfermo, particularmente de los RNPrt con menos de 1.500 g. En la práctica, un neonato o lactante cuyo crecimiento del PC sigue el mismo percentil, es más probable que sea normal que aquel cuyo crecimiento se ha movido a través de los percentiles. Así, una desviación no explicada del patrón de crecimiento indicará con frecuencia la existencia de un problema subyacente.

- *Recién nacidos a término.* El tamaño de su cabeza es el 25% del tamaño adulto y alcanzará aproximadamente el 75% de su tamaño adulto hacia el final del primer año de vida. Los límites de la normalidad estadística en el nacimiento son muy amplios, entre 32 y 37 cm, y en los primeros días puede reducirse aproximadamente 1 cm debido a la resolución del edema del cuero cabelludo, del caput o del moldeamiento

to cefálico por el canal del parto. En los primeros meses de vida posnatal, el PC aumenta a razón de casi 0,4 cm por semana, y se enlentece posteriormente. En general, durante el primer año, el PC aumenta cerca de 1 cm por mes. El crecimiento es más rápido durante los primeros seis meses; 7 cm durante los primeros seis meses y 5 cm en los últimos seis meses del primer año [40].

- *Recién nacidos pretérmino.* En éstos, el PC disminuye durante la primera semana de vida y luego, tras un período variable, reinicia el crecimiento. La velocidad del crecimiento cefálico en los RNPr durante las primeras cuatro semanas difiere de acuerdo al número y gravedad de problemas asociados con la prematuridad, y también difiere entre aquellos con evolución neurológica adversa o favorable. En los prematuros, tanto de peso adecuado (PAEG) como en aquellos con bajo peso para la edad gestacional (BPEG), un menor crecimiento posnatal del PC se ha asociado reiteradamente con un peor desarrollo, particularmente con menores cocientes cognitivos [28,32,36,41-44].

Un estudio longitudinal realizado en 12 centros de Estados Unidos, que incluyó a 1.660 neonatos con un peso al nacimiento entre 501 y 1.500 g, ha establecido el incremento semanal del PC una vez recuperado el peso al nacimiento. Este estudio mostró que el ritmo de crecimiento es similar al crecimiento intraútero referido por Lubchenco (0,9 cm/semana), que la velocidad del crecimiento posnatal del PC no se aproxima al ritmo esperado intraútero hasta que no se recupera el peso al nacimiento y que la gravedad de la morbilidad neonatal determina el menor crecimiento posnatal [18]. Resultados similares se han observado en un estudio que incluyó a más de 20.000 neonatos de entre 23 y 34 semanas de gestación al nacimiento [38]. En este estudio, un PC inferior al percentil 10 fue frecuente (16%) al recibir el alta de Neonatología, particularmente entre los menores de 28 semanas de gestación (30%).

CRECIMIENTO POSNATAL DEL PERÍMETRO CEFÁLICO Y PAPEL DE LA NUTRICIÓN EN EL RNPr

La influencia de la deprivación calórica en el crecimiento cefálico y en el neurodesarrollo de los RNPr se ha examinado en varios estudios [28,32,45]. Éste es un tema controvertido y difícil de examinar en prematuros, por cuanto, además de la nutrición posnatal, una gran diversidad de factores, como factores genéticos, medioambientales y de morbilidad adquirida (hemorragia intraventricular, ventriculomegalia posthemorrágica, daño de la sustancia blanca, enfermedad pulmonar crónica, esteroides posnatales, etc.), pueden influir en el crecimiento posnatal del cerebro y en el neurodesarrollo. Un estudio realizado en 73 RNPr (EG = 30 ± 2 semanas) mostró una clara relación entre la deprivación calórica posnatal (menos de 85 kcal/kg/día) y el crecimiento cefálico [32]. Este estudio observó que el crecimiento cefálico posnatal podía caracterizarse en tres fases: una inicial, con parada del crecimiento o crecimiento subóptimo, seguido por un período (segunda fase) de recuperación rápida, y finalmente, una tercera fase en la que el crecimiento cefálico se adecuaba y seguía las curvas de crecimiento estándar. La duración de la primera fase se relacionaba directamente con el período de deprivación calórica inicial y la duración de la ventilación mecánica, mientras que el tiempo en alcanzar el *catch-up* se relacionó con la duración de la deprivación calórica. En la

fase tardía, el crecimiento cefálico siguió las curvas estándares y se ubicó entre la media y una desviación por debajo de la media en todos los niños, excepto en aquellos que experimentaron una larga deprivación calórica (4-6 semanas). Estos hallazgos se han confirmado en el grupo de PAEG y en los BPEG [45,28]. En general, la duración de cada fase puede variar de semanas a meses, y depende de la EG, el peso al nacimiento, el crecimiento intraútero, la gravedad y la duración de las enfermedades relacionadas con la prematuridad, el manejo nutricional y la gravedad de los problemas neurológicos [32]. Existe un número creciente de evidencias de que las primeras semanas de vida posnatal en los prematuros constituyen un período crítico de desarrollo y crecimiento del SNC, durante el cual la nutrición y la ganancia ponderal tienen una repercusión sobre el crecimiento cefálico y el neurodesarrollo [28-33]. En prematuros menores de 1.500 g, Lucas et al encontraron que cuanto mayor era la ingesta de nutrientes durante la estancia en cuidados intensivos, mejor era el neurodesarrollo ulterior [29,30]. En el mismo sentido, Brandt et al encontraron una relación entre la ingesta calórica durante los primeros diez días y el neurodesarrollo posterior, así como con la recuperación del PC [28].

La recuperación del PC durante los primeros 6-9 meses de vida es un factor pronóstico neuroevolutivo favorable en prematuros con o sin restricción del crecimiento intraútero [28,46], mientras que su fracaso para los ocho meses es un signo de pobre pronóstico [43]. El conjunto de los datos disponibles parece indicar que, aunque los factores que determinan el crecimiento cefálico y el neurodesarrollo en los prematuros son múltiples y complejos, en los menores de 1.500 g, optimizar la nutrición y/o la curva de crecimiento posnatal, tanto durante su ingreso como tras el alta, conlleva una mayor ganancia ponderal, un aumento del PC y un mejor neurodesarrollo [28,32,33,46].

El crecimiento y desarrollo del cerebro tiene un alto coste energético y, además, compete con otros órganos por la limitada cantidad de energía disponible. No extraña, por tanto, que la malnutrición durante un período crítico del desarrollo y crecimiento del SNC pueda tener consecuencias nocivas, tanto sobre el desarrollo estructural como sobre el crecimiento del cerebro. En un sentido amplio, el crecimiento cefálico posnatal parece ser uno de los indicadores más útiles y disponibles para predecir la evolución de los neonatos que fueron prematuros con menos de 1.500 g. Una recuperación del PC a los percentiles de crecimiento constitucional constituye un factor pronóstico favorable, mientras que, por el contrario, la ausencia de recuperación determina *per se* un aumento del riesgo de trastornos del desarrollo ulterior. En comparación con otros parámetros somatométricos, el PC parece ser el primero en mostrar una recuperación del crecimiento, que puede ser rápido y a veces acelerado, lo que determina que pueda encontrarse al alta en un percentil superior a los del peso y la longitud [47,48].

En el seguimiento tras el alta de los neonatos prematuros, la evaluación de cualquier parámetro de crecimiento exige ajustar la edad del niño para el grado de prematuridad:

$$\begin{aligned} \text{Edad corregida} &= \\ &= \text{edad cronológica} - (40 \text{ semanas} - \text{EG al nacimiento}). \end{aligned}$$

Existe cierto desacuerdo en hasta cuándo corregir, pero la práctica más estándar es la propuesta por Brandt [49]; el peso se corrige hasta los 24 meses, la longitud hasta los 3,5 años y el PC hasta los 18 meses.

RELACIÓN DEL PERÍMETRO CEFÁLICO CON OTRAS MEDIDAS CORPORALES AL NACIMIENTO

La EG es la referencia estándar frente a la cual se valora el PC, y es controvertido si el tamaño de la cabeza debe valorarse en el contexto del tamaño corporal del neonato; es decir, en relación con el peso y la longitud [50,51]. En general, existe concordancia entre los diversos parámetros del crecimiento, por lo que la existencia de una discrepancia manifiesta entre el PC y el tamaño corporal (peso y/o longitud) aumenta la probabilidad de una base patológica de ésta. Illingworth y Lutz establecieron que el PC se correlacionaba adecuadamente con el peso corporal [51], lo cual llevó a otros a establecer un índice cefálico para indicar la proporción entre el tamaño cefálico y la masa corporal: el numerador es el PC y el denominador el peso corporal [52]. Sin embargo, su utilidad es limitada, por cuanto en el período neonatal inmediato, el moldeamiento y el edema del cuero cabelludo posparto pueden alterar el índice y, por otra parte, en los neonatos macrosómicos o con retraso del crecimiento intraútero, la proporción entre el PC y la masa corporal puede ser normal y ello no significa que el tamaño de la cabeza sea apropiado. En las poblaciones en riesgo de restricción del crecimiento intraútero y microcefalia, se han utilizado puntuaciones Z modificadas para corregir el PC según el peso en el momento del nacimiento [37].

La circunferencia cefálica se correlaciona también con la longitud corporal [53,54], pero la correlación entre ambas variables parece ser menor que la existente entre el PC y el peso corporal [52]. En general, el PC cae en el mismo percentil que la longitud, y la existencia de una discordancia entre ambas medidas superior a dos DE es significativa y debe tenerse en cuenta al señalar la posible existencia de patología y también para sospechar la etiología o patogenia de la microcefalia [24,50,55]. Sin embargo, al igual que con el peso, su utilidad es limitada, por cuanto la proporción entre el tamaño cefálico y la longitud puede ser normal, sin que signifique un tamaño cefálico apropiado; basten como ejemplo los síndromes con enanismo y microcefalia al nacimiento. Además, un estudio realizado en una población no seleccionada de 28.820 RNT, halló que el valor predictivo del PC sobre el desarrollo cognitivo no mejoró al considerar la proporción entre el tamaño de la cabeza y la altura [56].

Las discordancias entre las diferentes medidas corporales pueden reflejar diferencias en el momento y la causa de la restricción del crecimiento fetal intraútero. Una asimetría a favor del PC (restricción asimétrica del crecimiento) sugiere un proceso al final del embarazo, mientras que el retraso de crecimiento armónico (restricción simétrica) sugiere procesos que actúan en fases más tempranas del embarazo, como una malnutrición grave o alteraciones genéticas, cromosómicas e infecciosas [57]. Aunque una restricción del crecimiento intraútero simétrica puede reflejar no sólo una alteración global del crecimiento, sino una patología del SNC y asociarse con trastornos del neurodesarrollo [36,58,59], es la gravedad de la restricción del crecimiento y no la simetría o asimetría de ésta el principal factor independiente que parece determinar el riesgo de alteraciones cognitivas, del aprendizaje y de la atención [60-62]. En los neonatos prematuros de BPEG, es controvertido si las capacidades cognitivas y de aprendizaje a largo plazo difieren entre aquellos con crecimiento simétrico (peso, talla y PC reducidos) o asimétrico (sólo reducción del peso) [63,64]. Los datos disponibles señalan que el valor predictivo de la discordancia entre el PC y el peso o la talla sobre el desarrollo neurológico depende más de la persistencia temporal de este hallazgo que de su presencia en el mo-

mento del nacimiento [28-46]. El examen de la relación del PC con otros parámetros somatométricos ha tenido menos interés. En los niños menores de 2 años, el PC suele ser 1-2 cm superior al perímetro torácico en la línea mamilar, por lo que puede ser útil comparar ambos perímetros en neonatos normoconfigurados y que impresionan de cabeza pequeña [54]. La relación entre el PC y la circunferencia abdominal es relativamente estable en el feto; pero, tras el nacimiento, la circunferencia abdominal no es una medida estable, al relacionarse con la alimentación y la cantidad de aire existente en el tracto digestivo [27].

De todo lo anterior se desprende que sólo en contadas ocasiones, antes de decidir si el PC está fuera de los intervalos normales, se precisa corregirlo para eliminar variables que pueden influir en el tamaño. Se han referido ajustes para la forma [65], la longitud [54], el peso corporal [37] o el perímetro craneal de los progenitores [24].

DEFINICIONES OPERACIONALES Y TERMINOLOGÍA

La definición de cabeza grande o pequeña es estadística y, por tanto, relativa, y los límites de la normalidad son muy amplios. Existe cierta confusión en los términos utilizados para describir alteraciones del tamaño de la cabeza y se han utilizado términos con significados diferentes de forma intercambiable. El término microcefalia denota un PC que está dos o más DE por debajo de la media para la edad y el sexo (aproximadamente el percentil 2,5) o por debajo del percentil 3 para su edad, sexo y gestación [56,66]. De modo que un PC inferior al percentil 10 –límite inferior de muchas gráficas– no debería utilizarse para definir la microcefalia. El término macrocefalia o megalocéfalia denota un PC 2 o más DE por encima de la media para la edad y el sexo (por encima del percentil 98).

Debido a que el tamaño de la cabeza y el volumen del cerebro pueden variar de forma independiente, el término micrencefalia señala la existencia de un cerebro de tamaño reducido, y macrencefalia o megaencefalia denota un cerebro con un tamaño o peso excesivo. La disponibilidad actual de modernas técnicas de neuroimagen, particularmente de RM volumétrica, que permiten la computación directa de los volúmenes ventriculares y del tejido cerebral, hace posible el diagnóstico certero e *in vivo* de ambas entidades. Sin embargo, todavía no se ha definido qué grado de reducción del volumen cerebral se precisa para establecer el diagnóstico certero de micrencefalia. Los términos mencionados son descriptores morfológicos (señalan tamaño y/o volumen) y estadísticos, pero no denotan una entidad nosológica, ni tampoco la presencia o ausencia de alteración funcional fruto del tamaño o volumen de éste. Mientras que una cabeza pequeña contiene, por lo general, un cerebro pequeño, una cabeza grande no conlleva obligadamente uno mayor. Así, en aquellos procesos patológicos que reducen el tamaño cerebral, pero aumentan la cantidad de líquido intracraneal, la macrocefalia puede coexistir con micrencefalia [67]. Un ejemplo de esta situación ocurre en los RN con marcada hidrocefalia y en aquellos con hidranencefalia.

CORRELACIÓN ENTRE EL TAMAÑO DE LA CABEZA Y EL NEURODESARROLLO POSTERIOR

En general, se acepta que el PC se correlaciona con el desarrollo cognitivo, aunque de forma aislada, un PC reducido en un RN no predice cuáles, si alguno, serán los déficit neurológicos

[56]. La relación entre el tamaño de la cabeza y el neurodesarrollo posterior no es fácil de investigar. Cualquier estudio en este sentido está obligado a controlar no sólo los parámetros clásicos, como el sexo, el peso y la EG en el momento del nacimiento, la morbilidad neonatal y durante la infancia, sino otras variables de confusión, como la salud materna y el consumo de sustancias tóxicas o suplementos nutricionales durante el embarazo, así como factores sociales como la educación y el estado socioeconómico familiar, y otros tan abstractos como la inteligencia de los progenitores. Otro aspecto que limita hacer generalizaciones es la miríada de causas que pueden alterar el tamaño cefálico. En general, aunque el PC se correlaciona con el neurodesarrollo, el trastorno funcional y cognitivo se relaciona más con la etiología y patología subyacente que con el tamaño de la cabeza [56].

Microcefalia y neurodesarrollo

Aunque un amplio intervalo del tamaño de la cabeza es compatible con una función cognitiva normal, diversos estudios han mostrado que la presencia de microcefalia o la disminución del ritmo de crecimiento durante los primeros meses de vida se asocia con una peor evolución neuropsicológica o cognitiva en etapas más tardías, en poblaciones no seleccionadas [56,68], en la población escolar [69-71] y, como se esperaba, en grupos de riesgo. Entre éstos destacan los RNPr [41-44,49], los neonatos con displasia broncopulmonar [72], los nacidos a término con retraso del crecimiento intraútero [58,59], con encefalopatía hipoxicoisquémica [35,73], con infección congénita sintomática por CMV [74], con anomalías en los cromosomas sexuales [74], y también en niños con sospecha de retraso del desarrollo [75]. En los prematuros, el PC se correlaciona estrechamente con los volúmenes de la sustancia blanca y de la sustancia gris del cerebro al alta de Neonatología, y estos volúmenes se correlacionan con el neurodesarrollo, particularmente con los índices de desarrollo mental a los 18-20 meses [2]. La relación entre microcefalia y pobre desarrollo cognitivo posterior permanece tras corregir factores de confusión como el nivel social y educativo de los padres [56,68]. Un aspecto importante es que el valor predictivo del PC depende de la magnitud de la desviación respecto de la media. Un estudio de una población no seleccionada de 28.820 RNT seguidos hasta los 7 años de edad, mostró que un PC inferior a 2 DE tiene un pobre poder predictivo de retraso mental, mientras que este poder mejora marcadamente cuando el PC es inferior a 3 DE [56]. Es posible que, debido a que la mayoría de los estudios ha utilizado como definición de microcefalia un PC inferior a 2 DE, la asociación entre microcefalia y la inteligencia no sea tan espectacular como indicaron los estudios iniciales [76]. El conjunto de datos disponibles señala que la microcefalia refleja habitualmente cambios patológicos en la estructura cerebral que tienen lugar generalmente durante la vida fetal, perinatal o posnatal, y que se asocia con retraso mental y, en menor medida, con parálisis cerebral [77,78]. Su repercusión sobre la inteligencia parece depender de la extensión y la naturaleza de la patología subyacente [77]. En ausencia de patología estructural, o cuando la microcefalia representa el extremo de la curva de distribución normal para el PC, la inteligencia puede ser normal.

Macrocefalia y neurodesarrollo

Los niños con macrocefalia se dividen habitualmente en dos grupos, sobre la base de la presencia o ausencia de hidrocefalia.

Los neonatos con hidrocefalia no sólo muestran macrocefalia, sino que el PC aumenta de tamaño a una velocidad excesiva, mientras que en aquellos con macrocefalia sin hidrocefalia, la condición se presenta con frecuencia desde el nacimiento y el PC aumenta de tamaño a una velocidad normal. Sólo un pequeño subgrupo la desarrolla durante las primeras semanas de vida y muestra un crecimiento cefálico excesivo. En los niños con macrocefalia, el pronóstico depende de la etiología, y en los casos con macrocefalia secundaria a hidrocefalia, se añade como factor pronóstico la gravedad de ésta [79-81]. Cuando no se consigue identificar una entidad o etiología específica en los niños con macrocefalia sin hidrocefalia, hablamos de megaencefalia primaria (MP), una condición preocupante al no ser concluyentes los estudios neuroevolutivos [82-84]. En un estudio prospectivo de base poblacional, la MP al nacimiento se asoció con un menor nivel de inteligencia, pero no con problemas visuales o auditivos en la evolución [82]. Cuando se compara el neurodesarrollo de niños con MP con el de sus hermanos y con el de una población control, se observa que esta condición se asocia con problemas motores sutiles y disfunción del neurodesarrollo, particularmente en el control y la integración visuomotora, en la coordinación bilateral y en la fluidez verbal [83]. El examen de la herencia de la MP parece indicar predominantemente una herencia multifactorial [82], si bien en un subgrupo de pacientes la entidad se segrega de forma autosómica dominante y éstos tienen un desarrollo normal; se habla entonces de macrocefalia familiar benigna [25]. Además de la MP, algunos de estos pacientes tienen hidrocefalia externa, y esta condición se denomina a veces hidrocefalia externa idiopática [25].

Un aspecto de gran interés es la asociación entre macrocefalia infantil y el espectro de trastornos autistas [85-87]. La macrocefalia en el momento del nacimiento no es una característica de los niños con autismo, excepto quizás del subgrupo con síndrome de Asperger [85,88]. En un estudio reciente, en comparación con los datos normativos, los niños con trastornos autistas mostraron un PC más pequeño al nacimiento, y un súbito y acelerado crecimiento del PC entre el mes y los dos meses y entre los seis y los catorce meses [87]. Así, mientras un 59% de los niños con autismo tuvieron un incremento del PC superior a dos DE durante la infancia, ello sólo ocurrió en el 6% de la población de referencia. El conjunto de los datos disponibles señala que el inicio clínico del autismo va precedido por la aceleración del crecimiento cefálico, y que aproximadamente un 25-30% presenta macrocefalia durante la infancia [85-87,89]. Aunque se precisa más información acerca de los patrones de crecimiento del cerebro y la cabeza en los niños que presentarán autismo, los datos actuales parecen indicar que el patrón de crecimiento cefálico durante la infancia puede ser un indicador de riesgo de autismo.

CONCLUSIÓN

En resumen, el PC se correlaciona con el volumen global de la sustancia gris y de la sustancia blanca. La alteración del crecimiento cefálico, tanto durante el período neonatal como durante la infancia precoz, permite identificar neonatos y pequeños lactantes en riesgo de posteriores problemas en el neurodesarrollo. Los datos disponibles indican que la vigilancia del crecimiento cefálico es de particular utilidad en los neonatos enfermos, particularmente en los RNPr con menos de 1.500 g, independientemente de que sean de PAEG o de PPEG, tanto durante su ingreso hospitalario como durante los primeros meses de vida.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bray PF, Shields WD, Wolcott GJ, Madsen JA. Occipitofrontal head circumference –an accurate measure of intracranial volume. *J Pediatr* 1969; 75: 303.
2. Peterson BS, Anderson AW, Ehrenkranz R, Staib LH, Tageldin M, Colson E, et al. Regional brain volumes and their later neurodevelopmental correlates in term and preterm infants. *Pediatrics* 2003; 111: 939-48.
3. Bartholomeusz HH, Courchesne E, Karns CM. Relationship between head circumference and brain volume in healthy normal toddlers, children, and adults. *Neuropediatrics* 2002; 33: 239-41.
4. Friedman SA, Bernbaum JC. Growth outcome of critically ill neonates. In Polin RA, Fox WW, eds. *Fetal and neonatal physiology*. Philadelphia: WB Saunders; 1992. p. 285-90.
5. Lubchenco LO, Hansman C, Boyd E. Intrauterine growth in length and head circumference as estimated from live births at gestational ages from 26 to 42 weeks. *Pediatrics* 1966; 37: 403-8.
6. Nellhaus NG. Head circumference from birth to 18 years. *Pediatrics* 1968; 41: 106.
7. Wright K, Dawson JP, Fallis D, Vogt E, Lorch V. New postnatal growth grids for very low birth weight infants. *Pediatrics* 1993; 91: 922-6.
8. Ounsted M, Moar VA, Scott A. Head circumference charts updated. *Arch Dis Child* 1985; 60: 936.
9. Kuczmarski RJ, Ogden CL, Guo SS, Grummer-Strawn LM, Flegal KM, Mei Z, et al. 2000 CDC growth charts for the United States: methods and development. *Vital Health Stat* 2002; 11: 1-190.
10. Alonso T, Mariscal E, Armada M, Arizcun J, Zuluaga P. Ajuste de curvas de crecimiento fetal medio. *An Pediatr* 1998; 49: 388-92.
11. Alonso T, Armada M, Arizcun J. Retraso del crecimiento fetal: epidemiología y velocidad de crecimiento intrauterino. *An Pediatr* 1997; 47: 521-7.
12. Delgado-Beltrán P, Melchor-Marcos JC, Rodríguez-Alarcón Gómez J, Linares A, Fernández-Llebrez del Rey L, Barbazan-Cortés MJ, et al. Curvas de desarrollo fetal de los recién nacidos en el Hospital de Cruces (Vizcaya). Longitud, perímetro cefálico e índice ponderal. *An Pediatr* 1996; 44: 55-9.
13. Hernández M, Castellot J, García M. Instituto de Investigación sobre Crecimiento y Desarrollo. Bilbao: Fundación Orbegozo; 1992.
14. Rodríguez J, Bosch VM, Alonso MA, Borrajo E, Pérez D. Estudio longitudinal del crecimiento en recién nacidos pretérmino. *An Pediatr* 2003; 58: 241-51.
15. Gairdner D, Pearson J. A growth chart for premature and other infants. *Arch Dis Child* 1971; 46: 783-7.
16. Casey PH, Kraemer HC, Bernbaum J, Tyson JE, Sells JC, Yogman MW, et al. Growth patterns of low birth weight preterm infants: longitudinal analysis of a large, varied sample. *J Pediatr* 1990; 117: 298-307.
17. Guo SS, Wholihan K, Roche AF, Chumlea WC, Casey PH. Weight-for-length reference data for preterm, low-birth-weight infants. *Arch Pediatr Adolesc Med* 1996; 150: 964-70.
18. Ehrenkranz RA, Younes N, Lemons JA, Fanaroff AA, Donovan EF, Wright LL, et al. Longitudinal growth of hospitalised very low birth weight infants. *Pediatrics* 1999; 104: 280-9.
19. Gruenewald P. Growth of the human fetus. II. Abnormal growth in twins and infants of mothers with diabetes, hypertension, or isoimmunization. *Am J Obstet Gynecol* 1966; 94: 1120-32.
20. Secher NJ, Kaern J, Hansen PK. Intrauterine growth in twin pregnancies: prediction of fetal growth retardation. *Obstet Gynecol* 1985; 66: 63-8.
21. Horton WA, Rotter JI, Rimoin DL, Scott CI, Hall JG. Standard growth curves for achondroplasia. *J Pediatr* 1978; 93: 435-8.
22. Palmer CG, Cronk K, Pueschel SM, Wisniewski KE, Laxova R, Crocker AC, et al. Head circumference of children with Down syndrome (0-36 months). *Am J Med Genet* 1992; 42: 61-7.
23. Roche AF, Mukherjee D, Guo S, Moore WM. Head circumference reference data: birth to 18 years. *Pediatrics* 1987; 79: 706-12.
24. Weaver DD, Christian JC. Familial variation of head size and adjustment for parental head circumference. *J Pediatr* 1980; 96: 990-4.
25. Álvarez LA, Maytal J, Shinnar S. Idiopathic external hydrocephalus: natural history and relationship to benign familial macrocephaly. *Pediatrics* 1986; 77: 901-7.
26. Williams J, Hirsch NJ, Corbet AJ, Rudolph AJ. Postnatal head shrinkage in small infants. *Pediatrics* 1977; 59: 619-22.
27. Fletcher MA. Assessment of size and growth. In Fletcher MA, ed. *Physical diagnosis in neonatology*. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998. p. 29-53.
28. Brandt I, Sticker EJ, Lentze MJ. Catch-up of head circumference of very low birth weight, small for gestational age preterm infants and mental development to adulthood. *J Pediatr* 2003; 142: 463-8.
29. Lucas A, Morley R, Cole TJ, Gore SM, Lucas PJ, Crowle P, et al. Early diet in preterm babies and developmental status at 18 months. *Lancet* 1990; 335: 1477-81.
30. Lucas A, Morley R, Cole TJ. Randomized trial of early diet in preterm babies and later intelligence quotient. *BMJ* 1998; 317: 1481-7.
31. Kaleita TA, Kinsbourne M, Menkes JH. A neurobehavioral syndrome after failure to thrive on chloride-deficient formula. *Dev Med Child Neurol* 1991; 33: 626-35.
32. Georgieff MK, Hoffman JS, Pereira GR, Berbaum J, Hoffman-Williamson M. Effect of neonatal caloric deprivation on head growth and 1-year developmental status in preterm infants. *J Pediatr* 1985; 107: 581-7.
33. Bloom BT, Mulligan J, Arnold C, Ellis S, Moffitt S, River A, et al. Improving growth of very low birth weight infants in the first 28 days. *Pediatrics* 2003; 112: 8-14.
34. Obel C, Hedegaard M, Henriksen TB, Secher NJ, Olsen J. Stressful life events in pregnancy and head circumference at birth. *Dev Med Child Neurol* 2003; 45: 802-6.
35. Cordes I, Roland EH, Lupton BA, Hill A. Early prediction of the development of microcephaly after hypoxic-ischemic encephalopathy in the full-term newborn. *Pediatrics* 1994; 93: 703-7.
36. Gross SJ, Oehler JM, Eckerman CO. Head growth and developmental outcome in very low birth weight infants. *Pediatrics* 1983; 71: 70-5.
37. Noyola DE, Demmler GJ, Nelson CT, Griesser C, Williamson WD, Atkin JT. Early predictors of neurodevelopmental outcome in symptomatic congenital cytomegalovirus infection. *J Pediatr* 2001; 138: 325-31.
38. Clark RH, Thomas P, Peabody J. Extrauterine growth restriction remains a serious problem in prematurely born neonates. *Pediatrics* 2003; 111: 986-90.
39. Prader A, Tanner JM, Von Harnack GA. Catch-up following illness starvation. *J Pediatr* 1963; 62: 646-52.
40. Fujimura M, Seryu JI. Velocity of head growth during the prenatal period. *Arch Dis Child* 1977; 52: 105.
41. Gross SJ, Kosmetatos N, Grimes CT, Williams ML. Newborn head size and neurologic status: predictors of growth and development of low birth weight infants. *Am J Dis Child* 1978; 132: 753-6.
42. Hack M, Breslau N. Very low birth weight infants. Effects of brain growth during infancy on intelligence quotient at 3 years of age. *Pediatrics* 1986; 77: 196-202.
43. Hack M, Breslau N, Weissman B, Aram D, Klein N, Borawski E. Effect of very low birth weight and subnormal head size on cognitive abilities at school age. *N Engl J Med* 1991; 325: 231-7.
44. Camp BW, Broman SH, Nichols PL, Leff M. Maternal and neonatal risk factors for mental retardation: defining the 'at risk' child. *Early Hum Dev* 1998; 50: 159-73.
45. Manser JI. Growth in the high risk infant. *Clin Perinatol* 1984; 11: 19-40.
46. Latal-Hajnal B, Von Siebenthal K, Kovari H, Bucher HU, Largo RH. Postnatal growth in VLBW infants: significant association with neurodevelopment outcome. *J Pediatr* 2003; 143: 163-70.
47. Cruise MO. A longitudinal study of growth of low birth weight infants: 1. Velocity and distance growth, birth to 3 years. *Pediatrics* 1973; 51: 620-8.
48. Kimble KJ, Ariagno RL, Stevenson DK, Sunshine P. Growth to age 3 years among very low-birth weight sequelae-free survivors of modern neonatal intensive care. *J Pediatr* 1982; 100: 622-4.
49. Brandt I. Growth dynamics of low birth weight infants with emphasis on the perinatal period. In Falkner F, Tanner JM, eds. *Human Growth: Postnatal Growth*. Vol 2. New York: Plenum Press; 1978. p. 102-30.
50. Yogman MW, Kraemer HC, Kindlon D, Tyson JE, Casey P, Gross RT. Identification of intrauterine growth retardation among low birth weight preterm infants. *J Pediatr* 1989; 115: 799-807.
51. Illingworth RS, Lutz W. Head circumference of infants related to body weight. *Arch Dis Child* 1965; 40: 672-6.
52. Nishi M, Miyake H, Akashi H, Shimizu H, Tateyama H, Chaki R. An index for proportion of head size to body mass during infancy. *J Child Neurol* 1992; 400-3.
53. Boyd JD. Clinical appraisal of infant's head size. *Am J Dis Child* 1945; 69: 71-82.
54. Illingworth RS, Eid EE. The head circumference in infants and other measurements to which it may be related. *Acta Paediatr Scand* 1971; 60: 333-7.
55. Amiel-Tison C. *Neurología perinatal*. Barcelona: Masson; 2001. p. 88-91.
56. Dolk H. The predictive value of microcephaly during the first year of life for mental retardation at seven years. *Dev Med Child Neurol* 1991; 33: 974-83.
57. Villar J, Smeriglio V, Martorell R, Brown CH, Klein RE. Heterogeneous growth and mental development of intra-uterine growth retarded infants during the first 3 years of life. *Pediatrics* 1984; 74: 783-91.
58. Strauss RS, Dietz WH. Growth and development of term children born with low birth weight: effects of genetic and environmental factors. *J Pediatr* 1998; 133: 67-72.
59. Larroque B, Bertrais S, Czernichow P, Leger J. School difficulties in 20-year-olds who were born small for gestational age at term in a regional cohort study. *Pediatrics* 2001; 108: 111-5.

60. Goldenberg RL, Hoffman HJ, Cliver SP. Neurodevelopmental outcome of small-for-gestational-age infants. *Eur J Clin Nutr* 1998; 52 (Suppl 1): S54-8.
61. Goldenberg RL, Hack M, Grantham-McGregor SM, Schurch B. Report of the IDECG/IUNS Working Group on IUGR effects on neurological, sensory, cognitive, and behavioral function. *Eur J Clin Nutr* 1998; 52 (Suppl 1): S100-1.
62. O'Keefe MJ, O'Callaghan M, Williams GM, Najman JM, Bor W. Learning, cognitive, and alterational problems in adolescents born small for gestational age. *Pediatrics* 2003; 112: 301-7.
63. Sung IK, Vohr B, Oh W. Growth and neurodevelopmental outcome of very low birth weight infants with intrauterine growth retardation: comparison with control subjects matched by birth weight and gestational age. *J Pediatr* 1993; 123: 618-24.
64. McCarton C, Wallace I, Diván M, Vaughan H. Cognitive and neurologic development of the premature small for gestational age infant through age 6: comparison by birth weight and gestational age. *Pediatrics* 1996; 98: 1167-78.
65. Largo RH, Duc G. Head circumference in infants and other measurements to which it may be related. *Acta Paediatr Scand* 1971; 60: 333-7.
66. Book JA, Schut JW, Reed SC. A clinical and genetic study of microcephaly. *Am J Ment Defic* 1953; 57: 637-60.
67. DeMeyer W. Microcephaly, micrencephaly, megalencephaly, and megalencephaly. In Swaiman K, Ashwal S, eds. *Pediatric neurology. Principles and practice*. 3 ed. St Louis: Mosby; 1999. p. 301-11.
68. Nelson KB, Deutschberger J. Head size at one year as a predictor of four-year IQ. *Dev Med Child Neurol* 1970; 12: 487-95.
69. Pryor HB, Thelander H. Abnormality small head size and intellect in children. *J Pediatr* 1968; 73: 593-8.
70. Weinberg WA, Dietz SG, Penick EC, McAlister WH. Intelligence, reading achievement, physical size, and social class. *J Pediatr* 1974; 85: 482-9.
71. Sells CJ. Microcephaly in a normal school population. *Pediatrics* 1977; 59: 262-5.
72. Vohr BR, García-Coll C, Oh W, Yunis KA, Lobato D. Status of LBW survivors of bronchopulmonary dysplasia at 10 to 12 years. *Dev Med Child Neurol* 1991; 33: 690-7.
73. Roth SC, Edwards AD, Cady EB, Delpy DT, Wyatt JS, Azzopardi D, et al. Relation between cerebral oxidative metabolism following birth asphyxia, and neurodevelopmental outcome and brain growth at one year. *Dev Med Child Neurol* 1992; 34: 285-95.
74. Ratcliffe SG, Maserà N, Pan H, McKie M. Head circumference and IQ of children with sex chromosome abnormalities. *Dev Med Child Neurol* 1994; 36: 533-44.
75. Sassaman EA, Zartler AS. Mental retardation and head growth abnormalities. *J Pediatr Psychol* 1982; 7: 149-56.
76. O'Connell EJ, Feldt RH, Stickler GB. Head circumference, mental retardation and growth failure. *Pediatrics* 1965; 36: 62-6.
77. Cowie VA. Microcephaly: a review of genetic implications and its causation. *J Ment Defic Res* 1987; 31: 229-33.
78. Lalaguna-Mallada P, Alonso-del Val B, Abió-Albero S, Peña-Segura JL, Rebage V, López-Pison J. Microcefalia como motivo de consulta en un Servicio de Pediatría de referencia regional. *Rev Neurol* 2004; 38: 106-10.
79. Bodensteiner JB, Chung EO. Macrocrania and megalencephaly in the neonate. *Semin Neurol* 1993; 13: 84-91.
80. Strassburg HM. Macrocephaly is not always due to hydrocephalus. *J Child Neurol* 1989; 4: 32-40.
81. Cutting LE, Koth CW, Burnette CP, Abrams MT, Kaufmann WE, Denckla MB. Relationship of cognitive functioning, whole brain volumes and T₂-weighted hyperintensities in neurofibromatosis-1. *J Child Neurol* 2000; 15: 157-60.
82. Petersson S, Pedersen N, Schalling M, Lavebratt C. Primary megalencephaly at birth and low intelligence level. *Neurology* 1999; 53: 1254-9.
83. Sandler A, Knudsen M, Brown TBS, Meade CHR Jr. Neurodevelopmental dysfunction among nonreferred children with idiopathic megalencephaly. *J Pediatr* 1997; 131: 320-4.
84. Stevenson RE, Schroer RJ, Skinner C, Fender D, Simensen RJ. Autism and macrocephaly. *Lancet* 1997; 349: 1744-5.
85. Lainhart JE, Piven J, Wzorek M, Landa R, Santangelo SL, Coon H, et al. Macrocephaly in children and adults with autism. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 1997; 36: 282-90.
86. Bolton PF, Roobol N, Allsopp L, Pickles A. Association between idiopathic infantile macrocephaly and autism spectrum disorders. *Lancet* 2001; 358: 726-7.
87. Courchesne E, Carper R, Akshoomoff N. Evidence of brain overgrowth in the first year of life in autism. *JAMA* 2003; 290: 337-44.
88. Gillberg C, de Souza L. Head circumference in autism, Asperger syndrome, and ADHD: a comparative study. *Dev Med Child Neurol* 2002; 44: 296-300.
89. Fombonne E, Roge B, Claverie J, Courty S, Fremolle J. Microcephaly and macrocephaly in autism. *J Autism Dev Disord* 1999; 29: 113-9.

UTILIDAD DEL PERÍMETRO CEFÁLICO EN EL NEONATO PARA ANTICIPAR PROBLEMAS EN EL NEURODESARROLLO

Resumen. Objetivo. Se revisa el valor del perímetro cefálico (PC) al nacimiento y del crecimiento cefálico en el neonato para predecir el desarrollo neurológico ulterior y se enfatiza en los nuevos conocimientos en esta área. Desarrollo. Durante la infancia, el PC se correlaciona estrechamente con el volumen intracraneal y predice certeramente el volumen cerebral. La alteración del tamaño cefálico en el momento del nacimiento, así como del crecimiento de éste durante el período neonatal, puede expresar la existencia de algún daño cerebral y, en otras ocasiones, señalar la presencia de entidades que conllevan diversos grados de disfunción neurológica en la niñez. En general, la trascendencia neuroevolutiva de las alteraciones en el tamaño y el crecimiento de la cabeza, se relaciona más con la etiología subyacente o la presencia de patología estructural del cerebro que con la alteración del PC per se. La vigilancia del crecimiento cefálico es de gran utilidad en los neonatos enfermos, particularmente en los recién nacidos pretérmino < 1.500 g, independientemente de que sean de peso adecuado o de bajo peso a la edad gestacional, tanto durante su ingreso hospitalario como durante los primeros meses de vida. En estos pacientes, la recuperación del crecimiento cefálico a los percentiles de crecimiento constitucional en los primeros meses de vida es un factor pronóstico neuroevolutivo favorable. Conclusión. La medición del PC y la vigilancia del crecimiento cefálico constituyen los métodos más sencillos, baratos, rápidos y disponibles que contribuyen a evaluar la normalidad del desarrollo del sistema nervioso central y a reconocer a los neonatos en riesgo de trastornos del neurodesarrollo. [REV NEUROL 2004; 39: 548-54]

Palabras clave. Macrocefalia. Megalencefalia. Microcefalia. Neurodesarrollo. Perímetro cefálico. Recién nacido. Volumen cerebral.

UTILIDADE DO PERÍMETRO CEFÁLICO NO RECÉM-NASCIDO PARA ANTECIPAR PROBLEMAS NO DESENVOLVIMENTO NEURONAL

Resumo. Objetivo. Revê-se o valor do perímetro cefálico (PC) à nascença e do crescimento cefálico no recém-nascido, para prever o desenvolvimento neurológico posterior, dando ênfase aos novos conhecimentos nesta área. Desenvolvimento. Durante a infância o PC está estritamente correlacionado com o volume intra-craniano e prevê rigorosamente o volume cerebral. A alteração do tamanho cefálico à nascença, como o crescimento deste durante o período neonatal, pode expressar a existência de lesão cerebral e, em outras ocasiões, assinalar a presença de entidades que comportam diversos graus de disfuncção neurológica na infância. Em geral, a transcendência neuroevolutiva que comportam as alterações no tamanho e no crescimento da cabeça está relacionado mais com a etiologia subjacente ou a presença de patologia estrutural do cérebro do que com as alterações do PC per se. A vigilância do crescimento cefálico é de grande utilidade nos recém-nascidos doentes, particularmente nos recém-nascidos pré-termo < 1.500 g, independientemente de que sejam de peso adequado ou de baixo peso para a idade gestacional, tanto na altura do internamento no hospital, como durante os primeiros meses de vida. Nestes doentes, a recuperação do crescimento cefálico tem percentis de crescimento constitucionais nos primeiros meses de vida, sendo um factor prognóstico neuroevolutivo favorável. Conclusão. A medição do PC e a vigilância do crescimento cefálico constituem os métodos mais simples, baratos, rápidos e disponíveis que contribuem para avaliar a normalidade do desenvolvimento do sistema nervoso central e reconhecer recém-nascidos em risco de perturbações do neurodesenvolvimento. [REV NEUROL 2004; 39: 548-54]

Palavras chave. Macrocefalia. Megalencefalia. Microcefalia. Neurodesenvolvimento. Perímetro cefálico. Recém-nascido. Volume cerebral.